

**AXBOROTLASHGAN JAMIYATDAN
RAQAMLASHGAN JAMIYAT SARI:
TA'LIMDAGI TRANSFORMATSIYALAR**
Chirchiq, 2025-yil 21-noyabr

**FROM THE INFORMATION SOCIETY TO THE
DIGITAL SOCIETY: TRANSFORMATIONS IN
EDUCATION**

Chirchiq, 21 November 2025

**ОТ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА К
ЦИФРОВОМУ ОБЩЕСТВУ:
ТРАНСФОРМАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ**
Чирчик, 21 ноября 2025 года

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDAN AXBOROTLASHGAN JAMIYAT SARI:
TA'LIMDAGI TRANSFORMATSIYALAR”
mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya
TASHKILY QO'MITASI**

Rais: G.I.Muxamedov – Chirchiq davlat pedagogika universiteti rektori

Tashkiliy qo'mita a'zolari:

B.X. Eshchanov – Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor

S.B. Qorayev – Yoshlar masalalari va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha prorektor

D.B. Axmadjanov – O'quv ishlari bo'yicha prorektor

O.A. Ortiqov – Moliya va iqtisod ishlari bo'yicha prorektor

S.X. Gayupova – Ta'lim sifatini nazorat qilish bo'lim boshlig'i

F.A. Ikramov – Texnik foydalanish va xo'jalik bo'limi boshlig'i

R.A. Ikramov – Gumanitar fanlar fakulteti decani

G.G'. G'affarova – Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasini mudiri

Tashkiliy qo'mitaning ishchi guruhi:

S.N. Berdikulov – Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasini professori

M.X. Borotov – Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasini professori

Sh.X. Tog'ayev – Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasini dotsenti

B.M.Qandov – Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasini dotsenti

G.S. Raxmonva – Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasini dotsent

v.b.,

F.A. Ibroximov – Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasini katta o'qituvchisi

A.A. Yo'ldoshev – Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasini o'qituvchisi

O.T. Berkinov – Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasini o'qituvchisi

D.A. Norboyeva – Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasini o'qituvchisi

RAQAMLASHGAN JAMIYATDA SUN'IIY INTELEKT: FALSAFIY- KOMPRATIVISTIK TAHLILI

Yo'ldoshev Avazbek Abdurashid o'g'li

FarDu mustaqil izlanuvchisi

Uzoq vaqt davomida “intellekt” tushunchasiga faqatgina insonga xos tushuncha sifatida qaraldi. Chunki inson zehni va yaratuvchanlik qobilyati boshqa mavjudotlarga nisbatan mukammal degan qarash mavjud edi. Lekin XX asrga kelib uzoq vaqt davomida faylasuflarda mavjud bo'lgan tushunchalarga, insonning o'z qo'li bilan yaratayotgan intellektual mashina va texnologiyalarning o'ylab topilishi natijasida, bu qarashga yangilik kiritildi. Inson tomonidan yaratilgan mexanizmlar, robotlar va kompyuterlarning paydo bo'lishi, “sun'iy intellekt” tushunchasi paydo bo'lishiga olib keldi. Bu so'zni qismlarga bo'lib tahlil qiladigan bo'lsak, “intellekt” (lotincha “*intellectus*” aql, idrok, zehn) – keng ma'noda: kishining voqea-hodisa mohiyatini to'raligicha bilishiga asoslangan va u orqali namoyon bo'ladigan faoliyati; tor ma'noda: insonning tafakkur, fikr yuritish salohiyati. “Intellekt kishilarning aql, idrok, zakovat, tasavvur, idrok, sinchkovlik orqali jamlangan materialni bilish usullari orqali asosli bilimga ega bo'lish yoki mavjud bilimni tanqidiy tahlil etib chiqish qobiliyatini ham anglatadi”⁵⁵. Shu asnda, ushbu tushunchaga “anglash qobilyati”, “yangi vaziyatga moslasha olish”, “qaror qabul qila olish qobilyati” kabi ta'riflar beriladi.

Insonlar davrlar mobaynida qandaydir texnologik yangiliklar yartishga harakat qilishgan. Chunki mehnat qurollarining soddaligi ularda kashfiyotlar qilishga turtki bo'lgan. Masalan, “Leonardo da Vinchi sun'iy intellekt sohasida bevosita tadqiqotlar olib bormagan, chunki u yashagan davrda (1452–1519) bunday texnologiyalar mavjud emas edi. Biroq, uning texnologik yangiliklari va mexanik qurilmalarga bo'lgan qiziqishi hozirgi sun'iy intellekt va robototexnika sohalariga ilhom manbai bo'lib xizmat qilgan”⁵⁶. Bu kashfiyotlar va rivojlanish natijasida sun'iy intellekt jamiyat hayotiga kirib keldi. Bu XX asrning 50-yillarida sodir bo'lgan. Bu vaqtda N.Viner (1894-1964) yangi fan kibernetika bo'yicha o'zining asosiy ishlarini yaratadi”⁵⁷. Sun'iy intellekt paydo bo'lishi va muamalaga kirib kelishi bilan uni fanlar kesimida o'rganish boshlandi. Masalan, informatikada bu tushuncha birinchi marotaba ilmiy atama sifatida 1956-yilda Stenford universitetida ilmiy anjuman doirasida “artificial intelligence” nomi ostida taklif qilingan edi. Keyinchalik, Alan Turing (1950) tomonidan "Computing Machinery and Intelligence" maqolasida taklif qilingan mashinalarning aql qobiliyatini sinovdan

⁵⁵ [Encyclopaedia Britannica](https://www.britannica.com/), [Архивная копия](#) от 19 октября 2014 на [Wayback Machine](#).
havola: <https://www.britannica.com/>

⁵⁶ Havola: <https://killzoneblog.com/>

⁵⁷ McCarthy, J., Minsky, M., Rochester, N., & Shannon, C. E. (2006). “A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence”, August 31, 1955. “AI Magazine”, 27(4), 12-14. havola:

<https://ojs.aaai.org/aimagazine/index.php/aimagazine/article/view/1904>

o'tkazish g'oyasi ushbu sohaning rivojlanishiga asos bo'ldi. “Turing testi mashinalarning inson kabi fikrlash imkoniyatini sinash uchun muhim tamoyil sifatida qabul qilindi. U ushbu testda mashinalarning inson bilan suhbatlashish qobiliyatini baholash imkoniyatlarini o'rgangan”⁵⁸. 1950-1960-yillar davomida olimlar sun'iy intellekt sohasida bir qator muvaffaqiyatli tadqiqotlar o'tkazishdi. “Newell va Simon (1961) tomonidan ishlab chiqilgan "General Problem Solver" (GPS) algoritmi inson miyasidagi muammolarni hal qilish qobiliyatini taqlid qilishga urinib ko'rilgan dastlabki modellaridan biri edi”⁵⁹. Ular sun'iy intellektning mantiqiy qoidalar asosida ishlaydigan algoritmlar yaratishga asoslanganligi haqida birinchi fikrlarni ilgari surishdi. Informatika bo'yicha maxsus adabiyotlarda sun'iy intellektning quyidagi turlari ko'p uchraydi:

- avtomatlashtirilgan (muntazam vazifalarni bajarishga qodir);
- yordamchi (odam tomonidan qabul qilingan qarorlarni optimallashtiradi);
- kengaytirilgan (nostandart vaziyatlarda inson tafakkurini qo'llab-quvvatlashga qodir);
- avtonom (faoliyatni shaxs kabi mustaqil ravishda amalga oshiradi).

Ushbu bo'linish sun'iy intellekt imkoniyatlarining prognoz qilinadigan kengayishini ko'rsatadi va shuning uchun “murakkablik darajasiga ko'ra sun'iy intellektning uchta turini ajratish odatiy holdir:

1) cheklangan yoki tor (zaif) sun'iy intellekt (Sun'iy tor intellekt), muayyan muammoni yoki nisbatan kichik muammolarni hal qilish uchun yaratilgan;

2) umumiy yoki kuchli sun'iy intellekt (Artificial General Intelligence), u universal bo'lib, u inson aql-zakovati bilan bir darajada joylashgan va keng ko'lamli muammolarni hal qilishga qodir;

3) sun'iy o'ta intellekt (Artificial Superintelligence), individual yoki butun insoniyat darajasidan oshib ketadi”⁶⁰.

“Atrof-muhit idrokiga ko'ra, sun'iy intellekt tizimlarini to'rt turga bo'lish mumkin.

Birinchi tur: reaktiv yoki reaktiv tizim (atrof-muhitni sezishi va javob berishi mumkin).

Ikkinchi tur: cheklangan xotiraga ega tizim (oldingi tajribaga asoslangan holda o'z xatti-harakatlarini sozlash imkoniyatiga ega).

Uchinchi tur: aqlli tizim (fikr va his-tuyularni tanib olish qobiliyatiga ega).

To'rtinchi tur: sun'iy o'z-o'zini anglash tizimi (u o'zi haqida oyani shakllantirishi mumkin va aqliy qobiliyatlari bo'yicha odamdan kam emas)”⁶¹.

⁵⁸ Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. “Mind”, 59(236), 433-460. havola: <https://academic.oup.com/mind/article-abstract/LIX/236/433/986238?redirectedFrom=fulltext>

⁵⁹ Newell, A., & Simon, H. A. (1961). GPS, a program that simulates human thought. “Stanford Research Institute”. havola: https://peterasaro.org/writing/artificial_intel.html

⁶⁰ Russell, S., & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson. Havola: <https://www.pearson.com/store/p/artificial-intelligence/P100000002521>

⁶¹ <https://infocom.uz/news/suniy-intellekt-turlari>

Ushbu tasnif oldingi bilan osongina bolanadi. Birinchi ikki tur zaif sun'iy intellektning nazarda tutadi, hozircha faqat shunday tizimlar yaratilgan. Sun'iy intellektning uchinchi turining paydo bo'lishi biz kuchli sun'iy intellekt yaratishga yaqinlashayotganimizni anglatadi.

104.	Saidmurodova, M. RAQAMLASHTIRISH JARAYONINING DEMOGRAFIK RIVOJLANISH VA MIGRATSION HAKKATCHANLIKKA TA'SIRI: TOSHKENT VILOYATI MISOLIDA. https://doi.org/10.5281/zenodo.17917221	491
105.	Nurmuxammadov, S. XVII-XVIII ASRLARDA BUXORO XONLIGIDA VALIAHDLARNI TANLASH HAMDA BELGILASHNING TARTIB VA QOIDALARI. https://doi.org/10.5281/zenodo.17917226	497
106.	Suyarkulova, G. MENTALITETNI O'RGANISH BILAN BOG'LIQ ZAMONAVIY YONDASHUVLAR. https://doi.org/10.5281/zenodo.17917230	504
107.	Nishonov, M. RAQAMLASHGAN JAMIYAT SHAROITIDA ICHKI ISHLAR ORGANI XODIMLARI KASB ETIKASINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI. https://doi.org/10.5281/zenodo.17917234	509
108.	Berkinov, O. YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR TRANSFORMATSIYASI: RAQAMLI ONG, GIBRID IDENTITET VA JAMIYAT RIVOJLANISHINING YANGI FALSAFIY TALQINI YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR TRANSFORMATSIYASI: RAQAMLI ONG, GIBRID IDENTITET VA JAMIYAT RIVOJLANISHINING YANGI FALSAFIY TALQINI. https://doi.org/10.5281/zenodo.17917238	513
109.	Ochilov, B. IBN XALDUNNING "MUQADDIMA" ASARIDA JAMIYAT, DAVLAT VA UMRON NAZARIYASI: FALSAFIY VA SOTSIOLOGIK TAHLIL. https://doi.org/10.5281/zenodo.17917244	517
110.	Djavotova, O. YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TIL TARAQQIYOTINI TA'MINLASHNING FALSAFIY-TIZIMLI TAHLILI. https://doi.org/10.5281/zenodo.17917250	524
111.	Nurmuxammadov, S. XVII-XVIII ASRLARDA BUXORO XONLIGIDA VALIAHDLARNI TANLASH HAMDA BELGILASHNING TARTIB VA QOIDALARI. https://doi.org/10.5281/zenodo.17917253	527
112.	Musurmanov, R. MODERNIZATSIYALASHGAN TA'LIM SHAROITIDA MAKTAB DARSLARINING KLASTERLI INTIZOMIY OMILLARINI RIVOJLANTIRISHGA QO'YILADIGAN TALABLAR. https://doi.org/10.5281/zenodo.17914605	532
113.	Yo'ldoshev, A.A RAQAMLASHGAN JAMIYATDA SUN'IY INTELLEKT: FALSAFIY KOMPRATIVISTIK TAHLILI https://doi.org/10.5281/zenodo.17587796	538